

BO‘LAJAK OFITSERLAR BOSHQARUV FAOLIYATIDA AKSIOLOGIK MUNOSABATNI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK OMILLARI

Turkmanov Yo‘ldosh Karimovich

O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari Akademiyasi o‘qituvchisi

Annotatsiya: Bo‘lajak ofitserlarda boshqaruv faoliyatida aksiologik munosabatni rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari berib o‘tilgan. Boshqaruv faoliyatida ijtimoiy pedagogik-psixologik qadriyatlar turli ijtimoiy tizimlarda ish olib boruvchi, ijtimoiy ongda namoyon bo‘luvchi qadriyatlarning tavsifi va mazmunini aks ettirganligi ochib berilgan.

Tayanch so‘zlar: boshqaruv faoliyat, aksiologik munosabatlar, pedagogik muloqot, komil shaxs, umuminsoniy qadriyatlar, ma’rifat, hodisalar, faoliyat.

Аннотация: Будущим офицерам были даны педагогик-психологические факторы развития ценностной установки в управленческой деятельности. Выявлено, что социальные педагогик-психологические ценности в управленческой деятельности отражают описание и содержание ценностей, которые работают в разных социальных системах и проявляются в общественном сознании.

Ключевые слова: управленческая деятельность, ценностные отношения, педагогическое общение, совершенный человек, общечеловеческие ценности, просвещение, события, деятельность.

Abstract: Pedagogical-psychological factors for the development of an axiological attitude in managerial activities are given in future officers. In management activities, it is revealed that social pedagogical-psychological values reflect the description and content of the values that work in different social systems, are manifested in social consciousness.

Keywords: management activity, axiological relations, pedagogical communication, perfect personality, universal values, enlightenment, phenomena, activity.

Boshqaruv faoliyatida aksiologik munosabatlarni rivojlantirish boshqaruvga oid bilimlar, qadriyatlar, tashkiliy munosabatlarning umumiyliigi bo‘lib, u avvalambor boshqaruv faoliyatida namoyon bo‘ladi va har bir ijtimoiy tashkilotni boshqaruv tizimining yaxlitligi unga bog‘liq bo‘ladi. Shu bilan birga O‘zbekiston Respublikasi

prezidenti – Qurolli Kuchlar oliy bosh qo‘mondoni Sh.M. Mirziyoevning quyidagi “Zamonaviy, oqilona boshqaruv tizimini joriy etish – oldimizga qo‘ygan vazifalarni bajarishning asosiy shartidir.” iqtibosini keltirilganligi ayni haqiqat sanaladi.

Kursantlarda aksiologik munosabatlarni rivojlantirish murakkab ko‘rinishga ega jarayon bo‘lib, qadriyatlarga ehtiyoj, qiziqish, motiv, boshqaruv faoliyatini maqsadi, axloqiy ideallar, interiorizatsiyalarni o‘z ichiga oladi. Fanda ehtiyojlar inson faoliyatining faolligi sababi va manbai sifatida ko‘rib chiqiladi.

Ehtiyojlar ikki bosqichda rivojlanadi:

1) ehtiyoj ichki faoliyat uchun yopiq sharoit sifatida xarakterlanadi, qadriyat ehtiyojni qondirishga qodir bo‘lib, ideal sifatida maydonga chiqadi, buni amalga oshirish esa berilgan ehtiyojning real dunyoni bilish uchun bilimlarni taqqoslashni nazarda tutadi, bu esa mana shu mavjud ehtiyojni qondirish uchun vositalarni tanlashga yordam beradi;

2) ehtiyoj – real bir kuchdir, u insonning aniq bir faoliyatini boshqaradi. Bu yerda ehtiyoj bilan mazmun aniqlashtirilib olinadi, u esa aynan tashqi reallikdan kirib keladi. O‘z navbatida, ehtiyoj faoliyatni jadallashtiradi va o‘zining aniq natijasi bilan yakunlanadi.

Bo‘lajak ofitserlarni tayyorlashning o‘quv-me‘yoriy hujjatlarida shaxsga yo‘naltirilgan yondashuv to‘laqonli o‘z ifodasini topgan bo‘lib, quyidagilarda aks etadi:

1. Kursantlarga boshqaruv faolida pedagogik munosabatlarning faol sub’ekti sifatida yondashiladi.

2. Kursantlarning shaxsiy va ijtimoiy sifatlari, boshqaruv faoliyatini bilishga oid qiziqishlari rivojlantiriladi.

3. Kursantlarning boshqaruv faoliga oid umuminsoniy va pedagogik omillari, texnologiyasi va texnikasiga oid bilimlari faollashtirilib, muloqot borasida ularning sub’ektiv tajribasiga tayaniladi.

4. Har bir kursantlarning individual-psixologik xususiyatlari inobatga olinadi.

5. Kursantga o‘z individual rivojlanish traektoriyasini mustaqil aniqlash imkonini beradi.

Kuzatishlarimiz shuni ko‘rsatadiki, oliy harbiy ta‘lim tizimida faoliyat ko‘rsatayotgan ayrim professor-o‘qituvchilar va kursantlar, ularning ota-onalari yoki qarindoshlari o‘rtasidagi o‘zaro ziddiyatli munosabatlarni mavjudligi, faoliyat nuqtai nazaridan boshqaruv faoliyati bilan bog‘liq tadbirlarni amalga oshirishda qabul qilib bo‘lmas holatlarning mavjudligi uchrab turadi.

Mazkur holatlarni tadqiqotimiz ob'ekti nuqtai nazaridan tahlil qilishimiz, bo'lajak ofitserlarda boshqaruv faoliyati bilan bog'liq ijtimoiy qadriyatlar, jamiyatdagi me'yorlar va tartib-qoidalarni bilishi, qo'llay olishi qo'shin amaliyot hamda ilmiy tadqiqot uchun dolzarbligini yo'qotmasligiga guvoh bo'lamiz. Qo'shinlarda sodir bo'ladigan xuquqbuzarlik va intizomiy munosabatlarni sodir etilganligini tahlilini amalga oshirilganda ayrim ofitserlarning kognitiv va ijtimoiy-psixologik jihatdan noto'g'ri kasb tanlash qarorini qabul qilinganligi uchrab turadi.

Bu esa bo'lajak ofitserlarning o'z kasbiy faoliyatini samarali tashkil eta olmasligi bo'lsa, boshqa tomondan ular faoliyat ko'rsatayotgan harbiylar jamoasidagi harbiy xizmat jarayoniga, tezkorlik faoliyatiga, harbiy jamoadagi hamkorlikda faoliyat ko'rsatishga, ijtimoiy-kasbiy tengsizlik va adolatsizlikka sabab bo'ladi. Biroq, bo'lajak ofitserlarning boshqaruv faoliyatida aksiologik munosabatlarning kognitiv va ijtimoiy-psixologik munosibligi xususidagi empirik tadqiqotlar va ilmiy tavsiyalar harbiy sohada kamdan-kam uchraydi.

Bilamizki, boshqaruv faoliyati bilan bog'liq fuqarolik institutlarida olib borilgan empirik tadqiqotlarda, ularning kelgusida qaysi mutaxassislik bo'yicha o'qishi, ularning kasbiy qiziqishi, kognitiv qobiliyati va shaxsiy xususiyatlari mezonlari asosida tadqiq qilingan. Biroq, bo'lajak ofitserlarning boshqaruv faoliyati bilan bog'liq komandirlik mutaxassisligi boshqa mutaxassislikni (*muxandis, sapyor, artilleriyachi, moliyachi, tarbiyachi-psixolog va xokozo*) tanlagan bitiruvchilar o'rtasida deyarli sezilarlik farq kuzatilmagan.

Tadqiqot natijalaridan kelib chiqqan holda quyidagi xulosaviy fikrga kelishimiz mumkin bo'ladi:

keng jamoatchilikda bildirilayotgan yuqoridagi fikrlar, aynan noto'g'ri kasb tanlashda emas, balki bo'lg'usi ofitserlarni tayyorlash jarayoni bilan bog'liq hisoblanadi. Bo'lajak ofitserlarning boshqaruv faoliyatiga kognitiv va ijtimoiy-psixologik munosibligi bevosita harbiy oliy ta'lim oliy ta'lim tizimida shakllanadi. Ularning kasbiy qiziqishi, kognitiv qobiliyati va shaxsiy xususiyatlarini qurolli kuchlar ofitserlari korpusiga qo'yilgan talablarni bajarish darajasiga yetkazish oliy harbiy ta'lim muassasalarining vazifasi hisoblanadi.

Kasbiy faoliyat boshqaruvchanlik qobiliyati bilan rivojlantirib borayotgan bo'lajak ofitserlar ma'naviy-ma'rifiy tayyorgarlikka alohida e'tibor qaratadi. Albatta bo'lajak ofitserlarning boshqaruv faoliyatida aksiologik munosabatni rivojlantirishda kasbiy qiziqish, kognitiv qobiliyat va shaxsiy xususiyatlar hal qiluvchi omil hisoblanadi.

Bo'lajak ofitserlarni boshqaruv faoliyatida aksiologik munosabatning shakllanishi va rivojlanishida kasbiy qiziqish, nafaqat mutaxassislikni tanlashda, balki oliy harbiy ta'lim muassasasida ta'lim-tarbiya jarayonida shakllanib, rivojlanib boriladi. Kursantlar o'z shaxsiyatini ofitserlik kasbi bilan identifikatsiyalash, qurolli kuchlar ofitseri va harbiy jamoani yetakchi vakili bo'lishi, davlat va xalq oldidagi kasbiy burch va vazifalarini anglashi, bajara olishi qadriyat darajasiga yetishi lozim bo'ladi. Qadriyat darajasiga avvalambor, kasbiy faoliyatning tartib-qoidalari, me'yorlarini bilish, amal qilish bosqichlaridan so'ng erishiladi.

Bo'lajak ofitserlarning boshqaruv faoliyatida aksiologik munosabatlarning rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar:

Biz bilamizki, mavzu yuzasidan odatda, pedagogik sohada tadqiqotlar olib borilgan bo'lib, unda bo'lajak bo'lajak o'qituvchilarda aksiologik munosabatni shakllanishiga ta'sir etuvchi omillar o'z aksini topgan²¹.

Nemis olimi J. Mayr tomonidan bo'lg'usi o'qituvchilar faoliyatidagi zaruriy xususiyatlarni 6 ta guruhga ajratgan.²² Mayr tomonidan ishlab chiqilgan RIASES modeli inson shaxsiyati, uning qiziqishlari, ularda shakllangan qadriyatlar tizimiga muvofiq yo'nalishga ajratgan. Mayrning fikricha, shaxsning rivojlanishi, uning qiziqishlari, hayotiy tamoyillari, shakllangan qadriyatlar tizimi va u tanlagan kasb yoki faoliyatning moslik darajasi qancha yuqori bo'lsa, uning mehnat faoliyatidan qoniqishi, kasbiy muvaffaqiyatga erishishi va kasbiy kar'eraga erishishi shunga asosan yuqori bo'ladi. Bu mulohazalar Mayrning "Mos kelish nazariyasi" (Songruense theory) da o'z ifodasini topgan.

RIASES modeliga asosan bo'lajak ofitserlarda boshqaruv faoliyatini o'rganish davomida aksiologik munosabatlarini rivojlantirishiga ta'sir qiluvchi quyidagi yo'nalish omillarni ko'rishimiz mumkin:

1. Realistik yo'nalishdagi kursantlar faol, izlanuvchan, motorik faol va asosiy qiziqishlari jismoniy faoliyat, real atrof-muhit sharoitlari hisoblanadi. Ular abstrakt bo'lgan muammoli vaziyatlarga qiziqmaydi. Ularda an'anaviy siyosiy va iqtisodiy qadriyatlar ustuvorligi yuqori sanalib, odatda qo'l mehnati, texnikaga oid, harbiy ho'jaligiga oid faoliyatlarga moyilligi yuqori bo'ladi.

2. Intellektual yo'nalishdagi kursantlar topshiriqlar, muammolarga yo'nalgan bo'lib, ularni intellektual darajada hal qilishni maqsad qiladi. Ularda voqea, hodisalar

²¹Rahmatullaeva G. M "Bo'lajak o'qituvchilarda aksiologik munosabatni shakllanishiga ta'sir etuvchi omillar" tezis., Central asian academic journal ISSN: 2181-2489 Of scientific research volume 2 | ISSUE, 3 | 2022
²² Mayr J. (2009): LehrerIn werden in Österreich. Empirische Befunde zum Lehramtsstudium. In: Erziehung und Unterricht 1-2/2009, S. 18)

o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik, umimiyliklarni topishga ishtiyoq kuchli bo'lib, noan'anaviy qadriyatlar va munosabatlarga ega va tabiiy fanlar, matematik va tibbiyot bilimlariga moyillik kuchli bo'ladi.

3. Artistik yo'nalishdagi kursantlar "intraseptiv" (o'zlari va o'z ongi bilan bog'liq) bo'lib, badiiy vositalar yordamida o'z-o'zini ifoda etishga katta ehtiyoj sezib, yuqori murakkablikdagi vazifalar va muammolarga qiziqish bildirmaydi, xudbinlik (yegoist) kuchi zaifroq bo'ladi. Ularda shaxsiy "Men" nisbatan kuchli bo'lmaydi va hissiy kasalliklarga moyillik yuqori bo'lib, madaniyat, san'atga oid faoliyatlarga qiziqish kuchli bo'ladi.

4. Sotsial yo'nalishdagi kursantlar o'zlarini ijtimoiy jihatdan mas'ul va e'tiborga, ijtimoiy munosabatlarga katta ehtiyoji mavjud bo'lib, ijtimoiy va verbal ko'nikmalar yuqori rivojlanganligi, intellektual, emotsiyalar, ijtimoiy vaziyatlar va muammolarni hal qilishga moyilligi kuchli sanaladi. Kelajakda ulardan pedagogik, psixologik va harbiy jamoani boshqaruvchanlik xizmatlariga doir faoliyatlar mos keladi.

5. Tashkilotchilik yo'nalishidagi kursantlarda kuchli rahbarlik xususiyatlari egalik qilib, verbal ko'nikmalar, muloqot qilish kompetensiyasi va raqobat qilishdan zavqlanish xarakteri bilan tavsiflanadi. Uzoq vaqt davom etadigan va intellekt bilan bog'liq bo'lgan faoliyatni amalga oshirishni hohlamaydi. Ularda ko'proq bo'linma va harbiy jamoa bilan ishlashga moyillik yuqori bo'ladi.

6. An'anaviy yo'nalishdagi kursantlarda qat'iy tizimlashgan, verbal, raqamlar bilan bog'liq topshiriqlar va bo'ysunuvchi rollar (yuqori lavozimlar bilan identifikatsiyalashtirilgan, konformistik munosabat)ga xos xususiyatlar ega bo'lib, harbiy xizmatchilarning moddiy mulk va maqomini qadrlaydi. Bunda kursantlar ijtimoiy faollik yoki kuchli jismoniy qobiliyatni talab qiladigan noaniq vaziyatlardan yoki muammolardan qochishadi. Ularning kelajakda harbiy sohada moliyachi, front orti xizmat va bo'limlari, aloqa va IT mutaxassisligi kabi faoliyat turlariga moyilligi bor.

Bo'lajak ofitserlarda boshqaruv faoliyatiga aksiologik munosabatni rivojlantirishda RIASES modelini ahamiyati shundaki, ularning shaxsiyati, kasbiy qiziqishlari, shakllangan qadriyatlar tizimiga asosan kursantlar kelajakda harbiy xizmatini qaysi yo'nalishdan biriga mansub ekanligini aniqlash muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa bo'lajak ofitserlar uchun pedagogik-psixologik konsepsiyalar ishlab chiqishda muhim ma'lumotlar vazifasini bajaradi.

RIASES modelidan ko'rinib turibdiki, ofitserlar tarkibi Qurolli Kuchlarda barcha yo'nalishga mansubligini ko'rishimiz mumkin. O'quv jarayoni va oliy harbiy

ta'lim muassasidagi mustaqil ta'lim mashg'ulotlar, ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar tashkilotchilik yo'nalishga doir qiziqish, shaxsiy xususiyatlari va shakllanayotgan qadriyatlar tizimini rivojlanishiga yo'naltirishi lozim bo'ladi.

Bo'lajak ofitserlarda boshqaruv faoliyatida aksiologik munosabatni rivojlantirishda ularning yosh xususiyatlari (16-30 yosh oralig'ida) hisobga olib, ularni ijtimoiy-demografik guruh sifatida qarash lozim bo'ladi. Bu guruh o'ziga xos psixologik jismoniy xususiyatlari, ijtimoiy mexanizmi, hayotga kirib borishi bilan bog'liq alohida faoliyatni olib borsa, boshqa tomondan, submadaniyat, jamiyat ijtimoiy tabaqalanishiga bog'liq ichki differentsiatsiyalash jarayonlari bilan tavsiflanadi. Ular ongi katta miqdordagi turli xil axborotlarni qabul qilish va aks ettirish xususiyatiga ega bo'lib, mazkur jarayonlar tufayli ularda tanqidiy fikrlash shakllanadi, ular turli harakat va jarayonlarga mustaqil baho berishga, shaxsiy nuqtai nazarlarini asoslashga, o'zgacha qarorlarga kelishga intiladilar. (1-rasmga qarang)

1-rasm. Bo'lajak ofitserlarda boshqaruv faoliyatida aksiologik munosabatlarni rivojlantirish mexanizmlari

Boshqaruv faoliyat menejer, psixologiya, sotsiologiyadagi avlodlar almashinuvi nazariyasi bilan uzviylikda amalga oshiriladi. Avlodlar almashinuvi nazariyasi hozirgi avlodlar xulqi, faoliyati maqsadlarini belgilashni, hayotiy ustuvorliklarini belgilash kabilarni o'zida ifoda etadi.²³ Hozirgi kunda o'quvchi-yoshlarning ijtimoiylashuvi jarayoni murakkablashdi va ularning ijtimoiy balog'atga yetish omillari o'zgargan.

23 Christian E.W. Kremser. Das Elend des Historizismus heute: Die Generationentheorie von William Strauss und Neil Howe. Brill Verlag, 2019. - 179-205p.

Kursantlarning boshqaruv faoliyatida yetuklikka erishuvi bir qator mustaqil omillar (oilalar, maktab, jamoa, ommaviy axborot vositalari, yoshlar tashkilotlari va boshqa guruhlar) ta'siri ostida amalga oshadi. Mazkur ijtimoiy mexanizmlarning har biri kursantlar tarbiyasida turli xil vazifalarni bajaradi va o'zgacha ta'sir etadi. Boshqaruvchanlikda kursant o'zini ob'ektiv realligini anglash, o'zining asosiy ijtimoiy va psixologik xususiyatlarini ifoda etish hamda amaliyotda tatbiq etishning umumiylikini bildiradi.

XULOSA

Bo'lajak ofitserlarni boshqaruv faoliyatiga shuningdek harbiy-kasbiy faoliyatga tayyorlashda harbiy ta'limning ahamiyati katta. Harbiy ta'lim kattalar pedagogikasi (andragogika) da keng qo'llanilib, kursantlar o'qish davomida har bir kursantning individual ta'lim olish traektoriyasini shakllantirishdan iborat. Bu orqali kursantlar o'zlari anglagan holda egallagan va egallamagan, shuningdek, ma'lum va noma'lum bilim, malaka, ko'nikma va kompetensiyalarni tahlil qiladi va kasbiy, shaxsiy nuqtai nazaridan rivojlanish yo'nalishlarini belgilab oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI (REFERENCES)

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. 2020 yil 23 sentyabr, O'RQ-637-son. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 24.09.2020 y. 03/20/637/1313-son.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 1996 yil 9 oktabrdagi "O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarning umumharbiy nizomlari tasdiqlash" to'g'risidagi farmoni.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 4 avgustdagi "O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari harbiy xizmatchilarining ma'naviy-ma'rifiy saviyasini oshirish tizimini tubdan takomillashtirish to'g'risida" PQ-3898-son qarori.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 26 martdagi "Ma'naviy-ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish chora- tadbirlari to'g'risida"gi PQ-5040-son Qarori / Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 26.03.2021 y., 07/21/5040/0243-son/.
5. Abu Rayhon Beruniy. Tarayhalar (Javohirot kitobidan). –T.: Meros, 1991. – 47 b.
6. Abdulla Avloniy. Turkiy guliston yohud axloq. – T.: Cho'lpon, 1994. – 182 b.
7. Abdullaev M., Umarov E., Ochildiev A., Yo'ldoshev A., Abdullaev A. Madaniyatshunoslik asoslari. –T.: Turon-Iqbol, 2006. – B. 24

8. Rahmatullaeva G. M “Bo‘lajak o‘qituvchilarda aksiologik munosabatni shakllanishiga ta’sir etuvchi omillar” maqola. Central asian academic journal ISSN: 2181-2489 Of scientific research volume 2 | ISSUE, 3 | 2022.,

9. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoev, mamlakat Qurolli Kuchlari tashkil etilganining 25 yilligi munosabati bilan Vatan himoyachilariga tabrigi